

DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO INTERIOR PAULISTA. CASO DE ESTUDO: ESCOLA ANTONIO ADOLFO LOBBE EM SÃO CARLOS (1961)

MODERN ARCHITECTURE DIFUSION IN THE COUNTRYSIDE OF SÃO PAULO.
CASE STUDY: ANTONIO ADOLFO LOBBE SCHOOL (1961)

Rachel Bergantin | IAUUSP | rachel.bergantin@usp.br

Arquiteta e Urbanista formada pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da Universidade de São Paulo. Desenvolveu duas Pesquisas Científicas no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos. Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP) na área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo.

Miguel Antonio Buzzar | IAUUSP | mbuzzar@sc.usp.br

Professor Associado do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (São Carlos). Possui graduação em arquitetura e urbanismo pela FAUUSP (1980), mestrado em estruturas ambientais urbanas pela FAUUSP (1996) e doutorado em estruturas ambientais urbanas pela FAUUSP (2002). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo.

Paulo Yassuhide Fujioka | IAUUSP | pfujioka@sc.usp.br

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (1985), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (1996) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (2004). É professor doutor do Curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU-USP desde 2005. Atua principalmente na pesquisa sobre a arquitetura organicista de Frank Lloyd Wright e vínculos com a Arquitetura Moderno Brasil e Japão

Resumo

O Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE) foi uma ação desenvolvimentista aplicada durante a gestão do Governador Carvalho Pinto (1959-1963) em São Paulo, alinhava-se com os processos desenvolvimentistas em curso naquele período, que teve como marco na esfera federal o Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek. Ambicionava criar infraestrutura e novos equipamentos públicos para o desenvolvimento da capital e do interior do estado. Os interesses principais do PAGE estavam voltados às necessidades sociais, políticas e econômicas do Estado. O conjunto de equipamentos públicos construído neste período provocou uma grande difusão da arquitetura moderna no interior de São Paulo, na medida em que o governo estadual, até aquele momento implantava equipamentos com extração arquitetônica basicamente eclética e neocolonial. O objetivo deste trabalho é discutir e analisar os preceitos da Arquitetura Moderna implantada pelo PAGE no Estado de São Paulo, tendo como objeto específico a Escola Antonio Adolfo Lobbe, projetada pelo arquiteto Kurt Hollander em 1961. Partindo dessa obra, investigará possíveis interlocuções entre este segmento da arquitetura moderna no interior de São Paulo e as concepções do arquiteto Richard Neutra, publicadas em livros, artigos e apresentadas aos arquitetos brasileiros em suas viagens à América Latina.

Palavras-chave: Educação. Plano de Ação. Richard Neutra.

Abstract

The Action Plan of the State's Government was a developmental action that happened during administration of Governor Carvalho Pinto (1959-1963) in São Paulo, it was aligned with developmental processes in that time, which was marked by Juscelino Kubitschek's Federal Government Goal Plan. Its goal was to provide infrastructure and create new public's equipments to the state's capital and countryside's development. PAGE's main objectives were connected to the social, political and economic needs of the State. The construction of this public equipment's group on that moment resulted in a process of modern architecture diffusion to the countryside of São Paulo, to the extent that the state government, until then, had installed equipment with eclectic and neocolonial architectural extraction. The objective of this work is to discuss and analyze the precepts of Modern Architecture on the State of São Paulo, implanted by the Action Plan (PAGE) through Antônio Adolfo Lobbe School's project, designed by architect Kurt Hollander in 1961. Starting from this project, the work will investigate possible interlocutions between this segment of modern architecture in the countryside of São Paulo and the architect Richard Neutra's conceptions, published in books, articles and presented to Brazilian architects during trips to Latin America.

Keywords: Education. Action Plan. Richard Neutra.

Introdução

Os primeiros grupos escolares paulistas surgiram entre 1890-1920, através de imponentes edifícios neoclássicos, construídos nos primeiros tempos do regime republicano. O espaço escolar passou a exigir uma nova organização quando as escolas primárias começaram a se organizar em classes sequenciais. Este processo ocorreu em vários países europeus e nos Estados Unidos, onde foi escrito o manual *School Architecture* (1849) por Henry Barnard sobre a nova concepção do edifício escolar, a arquitetura concebida com a participação de seus educadores. (BUFFA; PINTO, 2002). Elementos deste manual estiveram frequentemente presentes na construção dos primeiros Grupos Escolares no Estado de São Paulo.

A Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas tiveram seus reflexos na arquitetura escolar. Introduz-se a Escola Nova após a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova por intelectuais como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Cecília Meireles, que defendiam a universalização da escola pública, laica e gratuita. Defendiam a “necessidade de se colocar a criança como o centro do processo de ensino-aprendizagem e, mais ainda, educá-la para viver num mundo em constante transformação” (BUFFA. 2002. p.65).

O vínculo entre o Estado, seus governantes e a Arquitetura Moderna começou a ser desenhado no governo de Getúlio Vargas (1882-1954), com a construção da sede do Ministério de Educação e Saúde, com projeto de equipe liderada por Lúcio Costa (1936-45) e com a contribuição de Le Corbusier; culminando com as obras do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte (1942-44). Após o fim do Estado Novo, o vínculo entre Estado e Arquitetura Moderna seria reforçado de forma indelével pela construção da nova capital federal (1956-60), empreendida pelo Presidente Juscelino Kubitschek (1956-61).

A arquitetura moderna esteve associada ao ideário nacional-desenvolvimentista daquele período e os edifícios públicos foram de gran-

de importância para este momento. Suas diretrizes voltavam-se às necessidades daquele contexto e sua execução visava, quer garantir a promoção de seus governantes, quer expressar no plano cultural a modernização perseguida.

Paralelo à valorização da arquitetura moderna brasileira daquele período, Carvalho Pinto exerceu sua gestão no governo do Estado de São Paulo de 1959 a 1963, e ainda que pouco conhecida, teve um papel fundamental na difusão da arquitetura moderna, sobretudo, no interior do estado através da implantação de edifícios públicos projetados durante o Plano de Ação (PAGE). Grandes projetos como o da FAU USP, de Artigas, o Fórum de Itapira, de Joaquim Guedes, o Fórum de Amparo, de Oswald Bratke, o Fórum de Avaré, de Paulo Mendes da Rocha, o Hospital do Servidor Público de Jorge Wilhelm, dentre outros, foram projetados, construídos, ou iniciados durante o Plano¹.

O Plano de Ação

Carvalho Pinto propunha associar melhorias na qualidade de vida da população da capital e do interior com a implantação, ou ampliação, da rede de serviços públicos e da infraestrutura material, visando impulsionar o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Atuava através de aperfeiçoamentos e novos projetos voltados à educação, saúde pública, justiça, saneamento, previdência, habitação, energia, transporte, agricultura e ao setor industrial.

Tal plano desenvolveu-se em uma situação política marcada pela inflação, pela aceleração de movimentos sociais, inúmeras greves e pela disparidade industrial entre o interior e a cidade. A procura por vagas escolares se ampliava cada vez mais e a escolaridade se tornava um fator de seleção no mercado de trabalho. Para a execução do Plano de Ação, foram criados fundos financeiros semelhantes ao BNDES, em termos estaduais, voltados a setores específicos, dentre eles o Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE) e estabe-

1 A FAU USP foi projetada em 1961, teve sua obra iniciada em 1966 e foi inaugurada em 1969.

leceu como meta proporcionar o acesso ao ensino primário (hoje, fundamental) a todas as crianças em idade escolar.

O principal financiador do PAGE foi o IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo), artifício financeiro já utilizado no governo anterior de Jânio Quadros. Através de um convênio com o Departamento estadual do IAB, o FECE, em conjunto com o IPESP, custeavam estas obras, contratando uma ampla gama de escritórios particulares de arquitetura para a elaboração dos projetos e a ampliação da rede de prédios escolares em São Paulo.

O grupo de pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil², fez um levantamento inicial de mais de 1000 obras produzidas pelo Plano de Ação e através de desenhos e inúmeras visitas in loco selecionou 160 como relevantes para identificação da pluralidade e expressividade da arquitetura moderna proporcionada pelo PAGE.

Nos anos 1930, a Secretaria de Educação e Saúde criou uma Comissão Permanente que atuou em colaboração ao DOP – Departamento de Obras Públicas – para a criação, com profissionais de diversas áreas, de um “programa” para construção escolar, com preocupações higiênicas, sanitárias e maior liberdade no projeto arquitetônico, predominantemente racionalista e sem ornamentação. A sua concepção diferenciava-se da arquitetura moderna que vinha sendo desenvolvida em São Paulo e, sobretudo, no Rio de Janeiro e o seu reconhecimento como obra moderna, ainda hoje, aguarda uma análise mais aprofundada. Segundo José Maria da Silva Neves (1896-1978), engenheiro-arquiteto responsável por inúmeros desses projetos:

Não podemos admitir hoje uma arquitetura que não seja racional, pois, a escola deve aproveitar de todo o conforto das construções modernas, de todas as conquistas da ciência no sentido de realizar a perfeição sob o ponto de vista da higiene pedagógica [...]

Fazer arquitetura moderna não significa copiar o último figurino de Moscou ou de Paris. A arquitetura racional exige o emprego de materiais da

2 ArtArqBr - Arte e Arquitetura, Brasil. Grupo de Pesquisa do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, orientado pelo Prof. Dr. Miguel Antonio Buzzar.

região, atendendo às condições de clima, usos, costumes etc. Obedecendo a esses princípios básicos, criaremos um estilo original para cada povo. (apud SEGAWA, 1999, p. 67)³

A arquitetura moderna passou a ser empregada na arquitetura escolar em São Paulo a partir da implementação do Convênio Escolar (1949-1954), iniciativa da Prefeitura Municipal que previa a construção de edificações e sua doação ao Estado. A equipe do Convênio dirigida por Helio Duarte, foi responsável pela elaboração de 52 projetos escolares modernos, que previam a abertura do espaço escolar para os bairros, como Anísio Teixeira, com quem Duarte trabalhara na Bahia, preconizava. Assim, a escola se transforma em um equipamento para a comunidade como um todo, além de agregar elementos próprios da arquitetura moderna, como a utilização de brises para controlar a incidência solar no interior do edifício, formas geométricas simples e o concreto.

Os projetos do Plano de Ação introduziram a linguagem moderna sobre o modelo até então vigente no DOP, que em muitos casos remetia ao ecletismo e ao neocolonial, por vezes replicando projetos padrão em diferentes situações urbanas, com a justificativa de que o procedimento seria o mais adequado para construções mais rápidas e custos menores. As obras escolares do “programa” anteriormente citado, chegaram a construir alguns exemplares nessa linha moderna, mas não consolidou um procedimento que viria a alterar o conjunto dos projetos do próprio DOP. Não conheceram uma continuidade, e não foram estendidas para outros equipamentos públicos. Eram desenvolvidos sem levar em consideração o seu entorno, fazendo alterações dimensionais, quando necessário, modificando suas fachadas.

Na década de 1950 a arquitetura moderna brasileira já havia se consolidado no país e conquistado prestígio no âmbito internacional. A linguagem moderna alcançava uma gradativa aceitação de várias camadas da população urbana, principalmente nos grandes centros como São Paulo. A resultante deste processo de aceitação foi uma

3

NEVES, José Maria da Silva. Secretaria. São Paulo, 1936. p.63-65.

pluralidade que favoreceu a diferenciação da produção arquitetônica paulista de outras obras modernas.

O PAGE e sua conceituação

Como pode ser observado na Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a justificativa para o Plano se apoiava na correção entre as disparidades entre a capital e o interior do Estado e resultou em uma reestruturação do território estadual como um todo. Suas ações estavam voltadas ao desenvolvimento, entretanto são ressaltadas pelo governo como ações sociais.

(...) Ao elaborar o Plano de Ação quis fazer dele também o instrumento da elevação das condições de vida das populações interioranas – relegadas até há poucos anos ao abandono – precisamente pelo fato de reconhecer, como já declarei, as disparidades de que se assinala no progresso de São Paulo pelo gigantismo das áreas metropolitanas em confronto com o atraso do campo.(...)

A verdade é que, desprovido, em outros tempos de quase todos os recursos, o interior do Estado se transformou rapidamente graças às obras do Plano de Ação(...)

(...) energia, ferrovia, rodovias, aeroportos, navegação; obras públicas são os empreendimentos relacionados com a instalação dos estabelecimentos de ensino, de hospitais, de instituições penais, de casas de detenção, de unidades sanitárias, de casas de lavoura, de armazéns de abastecimento de água e com os serviços de esgoto. Mas além disso, prevê o Plano de Ação investimentos destinados ao equipamento das unidades construtivas à concessão de subvenções a instituições de assistência social e outros. (...)

O Plano de Ação é assim, (...) um instrumento de humanização social do nosso Estado. (apud BUZZAR, 2015, p. 43-44)⁴

O Plano de Ação desenvolvido por Carvalho Pinto, filiado ao Partido

4 “Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 14 de março de 1961.”

Democrata Cristão, esteve baseado na economia humanista do padre belga Louis Joseph Lebret, políticas semelhantes a do Estado de Bem Estar Social. Um primeiro episódio da influência sobre ativistas católicos ocorreu através da SAGMACS – Sociedade para Análise Gráfica e Mecanografia Aplicada aos Complexos Sociais – criada no Brasil em 1947 com sede em São Paulo e que se propunha a estudar o desenvolvimento econômico municipal e regional, associada às condições de vida de seus habitantes.

O tom presente nas ações e nos discursos do Plano de Ação destaca a influência do pensamento de Lebret, para seu desenvolvimento, como pode ser observado na fala de Francisco Whitaker de Oliveira:

[...] na minha geração de JUC, que eu era da Juventude Universitária Católica, ele (Lebret) trouxe uma grande provocação, que estava no livro que ele tinha escrito nos anos 50, chamado “Renovar o exame de consciência” [...]. E tinha todo um método de fazer exame de consciência e, nesse exame, ele colocava que o pecado mais duro era o pecado da omissão diante da miséria e da opressão. Era uma colocação muito provocadora, que nos pegou [...] (apud BUZZAR, 2015, p.47)⁵.

Novas problematizações sobre a finalidade do edifício, sua relação com o usuário, as necessidades do entorno e o uso de novas tecnologias entram em pauta. Buscavam associar novas questões de sociabilidade a ambientes propícios a atividades coletivas, pressupunha-se o convívio público, o espaço como ambiente de formação social, a circulação e a troca de informações como elementos norteadores para a construção do edifício.

Richard Neutra e o Brasil

No âmbito da arquitetura internacional, havia um grande intercâmbio cultural entre países através de revistas, livros, e intercâmbios. Muitos arquitetos internacionais viajaram para o Brasil, dentre eles, Richard Neutra em 1945, assim como muitos brasileiros viajaram para conhecer o que se produzia no exterior.

5 Francisco Whitaker de Oliveira em entrevista ao Grupo de pesquisa: ArtArqBr do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos.

Richard Neutra (1892-1970) viajou pela América Latina encarregado pela Divisão de Cooperação Cultural do Departamento de Estado norte-americano, para uma viagem de reconhecimento onde visitou o Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai e o Brasil. O objetivo era um intercâmbio cultural entre os arquitetos e autoridades locais, auxiliando-os em questões urbanísticas de forma colaborativa, apresentando a arquitetura praticada nos Estados Unidos e compreendendo as propostas arquitetônicas destes países. Ao final da viagem, deveria entregar ao governo um relatório reportando o que encontrou em cada país.

Neutra estabeleceu relações com arquitetos brasileiros que o ajudaram na publicação somente no Brasil do livro bilingue *Arquitetura Social em Países de Clima Quente* em 1948. Dessa viagem também resultaram dois artigos, publicados na revista *Progressive Architecture*, que destacam o intercâmbio cultural resultante de suas viagens e o destaque dado ao Brasil internacionalmente.

Em maio de 1946 publica o artigo *Observations on Latin America*, em que fala sobre suas viagens pela América Latina para o Departamento de Estado dos Estados Unidos e seus estudos sobre escolas, hospitais e habitações para regiões urbanas e rurais. Publica croquis e observações pessoais sobre lugares que visitou, como Havana, Lima, Rio de Janeiro e Macchu-Picchu. Sobre o Brasil, fala sobre algumas pequenas cidades do interior do Brasil, a “metropolitanização”, o combate à dependência internacional e o uso de materiais e equipamentos construtivos locais.

Em outubro de 1946 publica o artigo *Sun Control Devices*, no qual discutirá o controle da incidência solar no interior dos edifícios em projetos da América do Sul, exemplificando soluções e a execução em diferentes materiais. Cita diversos arquitetos latino-americanos, dentre eles Kneese de Mello, Oscar Niemeyer, Rino Levi e Warchavchik. Insere no artigo imagens sobre a arquitetura e técnicas construtivas presentes no livro *Arquitetura Social* (1948) e também exemplos de projetos estudados durante as viagens, muitos deles brasileiros:

Edifício Esther, Edifício da Associação Brasileira de Imprensa, Catedral de Pampulha e Edifício Leonidas Moreira.

Tanto neste artigo quanto no livro *Arquitetura Social*, Neutra deixa clara a aproximação que enxerga entre o clima da Califórnia com os países tropicais, muito mais do que em relação aos países do norte dos Estados Unidos e Europeus.

Durante as minhas viagens e durante os meus períodos de trabalho em países da América Latina, pude verificar as afinidades existentes entre estes e a Califórnia, o que não acontece com outras regiões do norte dos Estados Unidos. Urge modificar o conceito largamente difundido, e ao meu ver errôneo, de que a fria Europa e a fria América do Norte devem servir de exemplo para todos os empreendimentos em planejamento. Eis uma mentalidade colonial, que não tem mais razão de ser nos dias atuais. (NEUTRA, 1948, p.40).

O livro *Arquitetura Social* fala sobre a necessidade de analisar o entorno de cada lugar para adequar da melhor forma possível as edificações às suas condições climáticas, destaca técnicas modulares e à pré-fabricação que conduzem os projetos à consolidação de edificações mais econômicas e com manutenções simplificadas.

O livro apresenta uma série de diretrizes propostas pelo arquiteto para a escola Corona em 1935 na Califórnia, como uma espécie de manual arquitetônico. Gregory Warchavchik (1896-1972), na sua introdução, afirma que a importância da obra não se restringe à beleza, mas no destaque dado à coletividade e ao local onde a obra se insere, com obras de saúde e educação voltadas para o benefício da sociedade.

Nas escolas, vincula as atividades desenvolvidas em sala de aula ao ambiente natural, conformando salas-pátios alinhadas. Era um projeto que tinha como perspectiva a alteração do modo como o aprendizado deveria ocorrer, com procedimentos pedagógicos mais informais e uma necessidade constante de trocas de ar, luminosidade, visibilidade que garantiam a relação entre o interior e o exterior da edificação, onde o pátio apresentava-se como uma extensão da

sala de aula.

Os espaços ao ar livre e as salas-pátio deviam possibilitar atividades que ultrapapassem o campo pedagógico, que fora do horário letivo se voltassem a cursos, oficinas, dança, arte culinária: “Servindo durante o dia como escola primária, à noite se transformaria em centro de atividades cultura e social para adultos, com a mais ampla participação da comunidade inteira” (NEUTRA, 1948, p.52). Neutra também sugere a inserção de centros de saúde nos centros escolares, de dimensões modestas, sempre que as condições permitirem.

A recepção positiva da presença norte-americana no Brasil não pode ser generalizada aos arquitetos brasileiros, mas teve sua importância pontual e que se reflete em diversos projetos arquitetônicos brasileiros. Richard Neutra veio ao Brasil para discutir a arquitetura de um país no qual ele era apenas um visitante. Houveram reações negativas que estavam, inclusive, relacionadas à consolidação de uma arquitetura moderna brasileira, contra esse Programa do Departamento de Estado norte-americano, visto como uma interferência a formação de uma cultura, no caso arquitetônica, brasileira.

Escola Antônio Adolfo Lobbe, São Carlos

A Escola Antônio Adolfo Lobbe foi projetada em 1961, durante o Plano de Ação e inaugurada no governo seguinte, de Adhemar Barros. Foi projetada pelo arquiteto Kurt Hollander, formado pela FAU Mackenzie em 1954.

A escola, em seu projeto original, era formada por um eixo central, que se destaca por possuir pátios menores para cada sala de aula, assim como nos projetos de Richard Neutra, que criam espaços mais restritos para cada turma escolar e promovem o ambiente externo como uma continuação da sala de aula.

Enquanto Neutra alinha lateralmente todas as salas-pátio (Figura 1)⁶, Hollander se difere ao intercalar salas e pátios, criando um corredor

6 Representação da planta original da Escola Corona de Richard Neutra. Desenho do Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP).

central pontualmente iluminado, sem a possibilidade de qualquer integração, mesmo que visual entre os pátios. Estes, por sua vez, dissolvem a ideia de um bloco único em suas elevações, sendo possível verificar as descontinuidades das salas (Figura 2)⁷. Possibilitam o trabalho ao ar livre, mas por serem pátios impermeabilizados, o contato com a natureza se enfraquece. Enquanto Richard Neutra separa estes pátios dos outros espaços escolares com vegetação, Hollander insere muros de cobogós.

As salas de aula possuem ventilação cruzada, com paredes de esquadrias e janelas em tira dispostas paralelamente. As esquadrias basculantes conectam a sala ao patio interno e dão maior fluidez visual entre o interior e o exterior da edificação.

Muito foi alterado em relação aos espaços livres e o paisagismo externo. Reformas posteriores criaram mais salas de aulas, sala de informática, quadra, refeitório e salas administrativas (Figura 3)⁸. A escola, que no projeto original gerava pequenas praças voltadas à comunidade a partir de recuos do edifício no lote, atualmente está totalmente murada. Conseqüentemente, como o projeto original já possuía portões e cobogós que delimitavam os antigos limites da escola, com os novos muros, estes espaços hoje se fecham tanto para a comunidade local quanto para os próprios alunos.

Pode-se comparar o projeto original (Figura 4)⁹ e o projeto atual (Figura 5)¹⁰ e compreender as diretrizes de projeto desenhadas pelo arquiteto e os resultados provenientes das reformas que deram novas funções aos espaços originais. Todas as alterações respondem

7 Representação da planta original da Escola Antonio Adolfo Lobbe de Kurt Hollander. Desenho disponível no Acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP).

8 Representação da planta atual da Escola Antonio Adolfo Lobbe de Kurt Hollander. Desenho disponível no Acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP).

9 Maquete digital do projeto original da Escola Antonio Adolfo Lobbe de Kurt Hollander. Disponível no Acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP).

10 Maquete digital do projeto atual da Escola Antonio Adolfo Lobbe de Kurt Hollander. Disponível no Acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP).

às necessidades atuais, não exigidas no momento de construção do projeto. A falta de espaços para que fossem inseridas no interior do edifício acabou colaborando para as grandes alterações no projeto original.

Considerações Finais

Algumas ações são constantes na maior parte dos projetos, muitos são originalmente equipamentos públicos integrados a espaços livres que visam o adentrar da cidade no projeto, passíveis de serem utilizados por toda a comunidade inclusive aos finais de semana.

A arquitetura desenvolvida durante o Plano de Ação representou um momento de experimentações, respondeu à carência de equipamentos públicos, às necessidades sociais consequentes da expansão urbana e à falta de vagas nas escolas, diretamente ligadas ao desenvolvimento industrial.

Os projetos não tinham as plantas fixas e projetos tipo. Muitas vezes a contratação se dava diretamente com escritórios particulares, envolvendo muitos arquitetos que até hoje não foram estudados. O resultado foi uma pluralidade de obras arquitetônicas e de concepções, como as de Hollander, que podem enriquecer ainda mais o patrimônio propiciado pela arquitetura moderna brasileira.

A organização espacial escolar é, em sua maioria, setorizada em blocos, de acordo com as atividades desempenhadas no edifício e todo o arranjo espacial é amarrado pelo pátio coberto. O pátio é um dos elementos mais recorrentes nos projetos e vai além de apenas um espaço de lazer, questões de sociabilidade, convívio público, ambientes democráticos, de formação social, presentes também no livro *Arquitetura Social*, entram em questão nos discursos destes edifícios públicos. Se a influência do arquiteto austríaco no Brasil consta como inferência, a congruência das temáticas abordadas entre os arquitetos das duas nacionalidades é inegável.

Referências Bibliográficas:

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Sobre escolas.... Acrópole. São Paulo, n.377, p.12, set.1970.

BUFFA, Ester. Arquitetura e Educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas, 1893 – 1971. São Carlos: Brasília: EdUFSCar, INEP, 2002, 174p.

Buzzar, Miguel Antônio(org.). Relatório Final FAPESP Difusão da Arquitetura Moderna no Brasil – O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963). São Carlos: IAU-USP, 2015, mimeo.

CORRÊA, Avany de Francisco; CORRÊA, Maria Elizabeth P.; MELLO, Mirela Geiger de. Arquitetura Escolar Paulista:Restauração. São Paulo: FDE,1998.

NEUTRA, Richard. Arquitetura social em países de clima quente. Gerth Todtmann. São Paulo, 1948.

_____. Observations on Latin America. Progressive Architecture. Maio,1946. p.88-91.

_____. Sun Control Devices. Progressive Architecture. Outubro,1946. p.67-72.

PINTO, Carvalho. Plano de Ação do Governo 1959 - 1963. Administração Estadual e Desenvolvimento Econômico-Social. Imprensa Oficial do Estado. São Paulo:1959.

_____. Mensagem apresentada pelo Governador Carlos Alberto A. de Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 14 de março de 1961. São Paulo: Imprensa Oficial, Vol 2.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp.1999.

